

SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALAR KURSIDA AVTOMATLASHTIRILGAN BAHOLASH TIZIMINI YARATISH METODIKASI

Tleubayeva Gulnur Sagibayevna

Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada differensial tenglamalar kursida sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan baholash tizimini yaratish metodikasi ishlab chiqildi. Analitik, grafik va sonli usullar bo'yicha sun'iy intellekt tomonidan avtomatik tekshiruv mexanizmlari ishlab chiqildi. Yechimlarning to'g'riligi CAS (Computer Algebra System) yordamida verifikatsiya qilindi, Euler va Runge-Kutta usullarida sonli yechimlar sun'iy intellekt tomonidan solishtirildi. Eksperiment natijalari sun'iy intellekt baholash tizimining aniqligi o'qituvchi bahosiga nisbatan 94–97% mos kelganini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: differensial tenglamalar, sun'iy intellekt, avtomatik baholash, CAS, sonli usullar, sun'iy intellekt verifikatsiya.

Аннотация. В статье разработана методика создания автоматизированной системы оценивания по курсу дифференциальных уравнений с использованием искусственного интеллекта. Разработаны механизмы автоматической проверки аналитических, графических и численных методов решения. Корректность решений верифицируется с помощью CAS (Computer Algebra System), численные решения, полученные методами Эйлера и Рунге–Кутты, сравниваются искусственным интеллектом. Результаты эксперимента показали, что точность системы оценивания на основе искусственного интеллекта соответствует оценкам преподавателя на 94–97%.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, искусственный интеллект, автоматическое оценивание, CAS, численные методы, верификация ИИ.

Abstract. This article presents a methodology for developing an AI-based automated assessment system for a Differential Equations course. Automatic verification mechanisms were developed for analytical, graphical, and numerical solution methods. The correctness of solutions is validated using a CAS (Computer Algebra System), while numerical solutions obtained by Euler and Runge–Kutta methods are compared by the AI system. Experimental results demonstrated that the accuracy of the AI-based assessment system matches the instructor's evaluation by 94–97%.

Keywords: differential equations, artificial intelligence, automated assessment, CAS, numerical methods, AI verification.

Kirish. Differensial tenglamalar:

$$\frac{dy}{dx} = f'(x, y)$$

ko'plab tabiiy, texnik va iqtisodiy jarayonlarning matematik modeli sifatida qo'llanadi. Talabalarning bu mavzudagi bilim va ko'nikmalarini aniq baholash ko'p vaqt va matematik tahlil talab qiladi.

An'anaviy baholash:

- analitik yechimning to'g'riligini tekshirish;
- grafik tasvirlar bilan taqqoslash;

- sonli usullarda aniqlik darajasini baholash kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Sun'iy intellekt yordamida:

- differensial tenglamani to'g'ri yechilganini CAS orqali tekshirish,
- grafiklarni identifikatsiya qilish,
- sonli yechimlarni avtomatik solishtirish,
- adaptiv topshiriqlar generatsiyasi imkoniyati mavjud.

Metodika. Avtomatik baholash modeli orqali amalga oshirish.

Tizim quyidagi jarayon asosida ishlaydi: Talaba yozgan yechimni sun'iy intellekt qabul qiladi va analitik yechimni quyidagisul bilan tekshiradi. Agar talaba yechimi $y(x)$ bo'lsa, sun'iy intellekt

$$y'(x) = f(x, y)$$

tenglikni CAS orqali tekshiradi.

Sonli usullar bo'yicha sun'iy intellekt o'zi hisoblaydi. Masalan Eyler usulida $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$ hisoblaydi. Runge-Kutta usulida $y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$ ko'rinishda yechiladi. Ularning grafiklari neyron tarmoqlari orqali solishtiriladi.

Misol. Analitik yechimni sun'iy intellekt orqali tekshirish.

Bizga $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ tenglama berolgan bo'lsin. Talaba uni yechib qo'yidagicha yechimni oladi.

$$y = x^3 + C$$

Sun'iy intellekt tahlili $y'(x) = 3x^2$ -to'g'ri mos keladi. Natija 100ball bo'ladi.

Sun'iy intellekt talaba xatosini tekshirib, uni tushuntirib beradi. Agar talaba javobi $y = x^3 + 5$ bo'lsa, sun'iy intellekt $y'(x) = 3x^2$ javobni solishtiradi va $C=5$ ekanligini aniqlab beradi. Sun'iy intellekt talabaning javobini to'g'ri deb lekin, izoh toliq emas deb hisoblaydi. Natija 90 ball deb belgilanadi.

Misol. Bizga $y' = y$, $y(0) = 1$ ko'rinishidagi differensial tenglama berilgan bo'lsin. Bu tenglamani talaba Eyler va Runge-Kutta usulida hisoblaydi. Ularning hisoblagan yechimini sun'iy intellekt tekshiradi.

Eyler usuli bilan hisoblash: ($h=0,1$).

$$y_1 = 1 + 0,1 \cdot 1 = 1,1$$

Runge-Kutta usuli bilan hisoblaydi:

$$y_1 = 1,105170$$

Sun'iy intellekt xatoni hisoblaydi:

$$\varepsilon = |1,1 - 1,105170| = 0,00517$$

Baholash mezonlari bo'yicha:

$xato \leq 0,005$ – yaxshi

$xato \leq 0,001$ – qoniqarli

$xato > 0,001$ – noto'g'ri

Natija: 85 ball.

Sun'iy intellekt talabaning differensial tenglamani yechgan usullarini, Eyler va Runge-Kutta metodlarini, uning grafiginini va analitik yechimini topadi.

100 nafar talaba ishtirokida sun'iy intellekt bahosi bilan o'qituvchi baholari taqqoslanadi. Natijada o'rtacha balli hisoblanadi.

Baholash turi	Moslik
Analitik yechim tekshiruvini	96%
Sonli yechim solishtirish	97%
Grafik yechim identifikatsiyasi	89%
Yig'ma umumiy baho	94%

Sun'iy intellekt qo'yidagi mezonlar bilan iqtidorlarni ajratadi:

$$I = \alpha A + \beta S + \gamma V$$

bu erda:

A-analitik yechim aniqligi,

S-sonli yechim xatosi,

V-grafik verifikatsiya aniqligi,

α, β, γ -og'irlilik koeffitsientlari (0.3, 0.4, 0.3)

Natijada 25 ta kuchli talaba aniqlanadi. Ulardan 23 tasi o'qituvchi bergan ro'yxat bilan mos keladi. (moslik 92%).

Sun'iy intellekt asosida baholash tizimi analitik formulalarni aniq tekshiradi, sonli yechimlardagi xatoni aniqlaydi, grafiklarni identifikatsiya qiladi, murakkablik darajasini avtomatik moslashtiradi va o'qituvchining yuklamasini keskin kamaytiradi. Lekin ayrim cheklovlar ham mavjud. Ya'ni, grafikning sifati past bo'lsa SI xatò qilib beradi va matnda noto'g'ri yozilgan formulalarni SI baʼzida noto'g'ri talqin qiladi.

Xulosa. Sun'iy intellekt yordamida differensial tenglamalar kursida avtomatlashtirilgan baholash samaradorligi tasdiqlandi. Tizim aniq, tezkor, subyektivlikdan holi baholash imkonini beradi. Mazkur metodika matematika, muhandislik va texnika yo'nalishlarida qo'llash uchun mos.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Turban E., Aronson J.E., Liang T. Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall, 2005.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016.
3. Boyce W.E., DiPrima R. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. Wiley, 2017.
4. Ushakov A. *Symbolic Computation Tools for Differential Equations*. Elsevier, 2020.